

**"Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili darsligini oson o'qitish
yo'llari"**

Madaminova Madinabonu Kuvandikovna

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika

fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

4-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Hozirda mamlakatimizda ona tilini rivojlantirishga katta e'tibor qaralib, maktablarda, ta'lim muassasalarida ona tilini o'qitishda turli innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanish ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili darsligini oson o'qitishning yo'llari va ona tili darsligini mazmuni va vazifalari haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** pedagogika, nutq, o'qish va yozish, savodxonlik, grammatika, imloviy xatolar.*

***Аннотация:** В настоящее время развитию родного языка в нашей стране уделяется большое внимание, а использование различных инновационно-педагогических технологий в обучении родному языку в школах и общеобразовательных учреждениях становится приоритетным направлением. В данной статье рассказывается о способах удобного преподавания учебника родного языка в начальных классах общеобразовательной школы, а также о содержании и задачах учебника родного языка*

***Ключевые слова:** педагогика, речь, чтение и письмо, грамотность, грамматика, орфографические ошибки.*

Abstract: Currently, a lot of attention is paid to the development of the mother tongue in our country, and the use of various innovative and pedagogical technologies in teaching the mother tongue in schools and educational institutions is becoming a priority. This article talks about the ways to easily teach the mother tongue textbook in the elementary grades of general secondary schools and the content and tasks of the mother tongue textbook.

Key words: *pedagogy, speech, reading and writing, literacy, grammar, spelling mistakes.*

Yurtimizda oʻtgan yillar davomida umumiy oʻrta taʼlimning uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoitlari yaratildi. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” hamda Vazirlar Mahkamasining “Umumiy oʻrta taʼlimni tashkil etish toʻgʻrisida”gi Qarorining qabul qilinishi va amaliyotga joriy etilishi bilan oʻzbek maktabi raqobatbardosh yoshlarni yetishtirib chiqarishining yetakchi maskaniga aylandi.

Maktabda ona tilini chuqur oʻrganish zarurati tilning mana shu asosiy vazifalaridan kelib chiqadi. K.D.Ushinskiy boshlangʻich maktab oʻquv fanlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy vayetakchi fan hisoblaydi. “Ajoyib oʻqituvchi boʻlgan ona tili bolaga koʻp narsani oʻrgatadi. Bola ikki-uch yil ichida shuncha koʻp narsa oʻrganadiki, koʻp narsa bilib oladiki, yigirma yil qunt bilan metodik jihatdan juda toʻgʻri oʻqiganda ham uning yarmicha oʻrgana olmaydi. Ona tilini ulugʻ pedagogligi ham ana shundadir”, – deydi. Shuning uchun ham boshlangʻich sinflarda ona tilini oʻrganishga katta ahamiyat beriladi. Ona tili – nutq, oʻqish va yozish sohasidagi koʻnikma va malakalar oʻquvchilar oʻquv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola oʻqish koʻnikmalarini egallash bilan birinchi

navbatda, o'z ona tilini o'rganishi zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o'qitish vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o'rganiladi. Demak, ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda ham alohida rol o'ynaydi. Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o'qigan bola o'zida eng yaxshi xislatlarni tarbiyalab boradi. Muomala madaniyatini egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinfda asosiy o'rinni egallar ekan, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili darslarida o'quvchilarning savodxonligini oshirishida eng qulay va zamonaviy usullardan biri-dars jarayonida multimedia darslaridan foydalanish, o'quvchilarda ijobiy o'quv motivlarini hosil qiluvchi avvaldan dasturlashtirilib disklarga yozilgan o'quv topshiriqlari yordamida og'zaki va yozma matnlar yaratishga mo'ljallangan kommunikativ modullar asosida ishlashdir. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z yasash, gap tuzish va matn yaratishga mo'ljallangan kommunikativ modullar o'quvchilarni aniq, jadal fikrlashga, oxirgi maqsad sari intilishga, lozim bo'lsa o'z fikrini himoya va isbot qilishga o'rgatadi, o'z nutqiy mahoratini mustaqil rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Mazkur fikrlarning rivoji uchun imkoniyat yaratish esa, yana va yana o'qituvchiga, uning pedagogik mahoratiga, zamonaviy texnika vositalarini tushunishi va uni o'rganilayotgan mavzu doirasida tadbiiq eta bilishiga bog'liqdir. Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda jadal fikrlash, zamonaviy texnika bilan erkin ijodiy muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. O'quvchida tez bilib olishga, ixcham va jadal fikrlashga, o'z bilim va malakasini darhol namoyish yetishga ishtiyoq, o'z bilimiga ishonch ortadi. Qisqa qilib aytganda, kompyuter bilan muloqot o'quvchini o'z-o'zidan ta'lim jarayonining sub'ektiga

e) ona tilini o'rgatish bilan bog'liq holda maktablar oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish, o'quvchilarda axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish.

Biz quyida ona tili fanini o'qitishda qo'llaniladigan prinsplar xususida so'z yuritamiz. Tizimlilik va izchillik prinspi. O'zbek tili o'qitishda tizimlilik va izchillik prinsipi muhim o'rin tutadi. Til fanining bo'limlarini bir tartibda o'rganish shu prinspga mos tushadi. Ona tili fanini o'rgatishda dastlab fonetika, leksika haqida, shundan so'ng so'z yasash, so'z tarkibi, morfologiya va sintaksis haqida ma'lumot beriladi. Bu esa yuqoridagi prinspga amal qilinganligini bildiradi. Ona tili o'qitishda nazariyani amaliyotga bog'lash ham muhimdir. Buning uchun fonetika va grammatikadan har bir mavzu orfografiya yoki punktuatsiya bilan, orfoepiya yoki lug'at bilan bog'liq holda o'tilishi lozim. Bu prinspni amalga oshirish uchun grammatik qoidalarga mos misollarni jonli nutqdan olish, qoidalarni mustahkamlashda o'quvchilarning ijodiy tafakkurini o'stirishga yordam beradigan mashqlardan foydalanish zarur bo'ladi. Hayotimizning barcha sohalarida bo'lgani kabi, yoshlarga ta'lim va tarbiya berishning hozirgi bosqichi bu jarayonga axborot-kommunikatsion texnologiyalarining, kompyuter texnikasining keng ko'lamda kirib kelishi bilan xarakterlanadi. Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturining amalga oshirilishi tufayli bugungi kunda deyarli barcha maktablar kompyuter texnikasiga ega bo'ldilar va maktab jamoalari ta'lim jarayonida mazkur texnika imkoniyatlaridan unumli foydalanmoqdalar. Respublikamizda ta'lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish uchun tegishli ilmiy-metodik bazani yaratish va mustahkamlash jarayoni ketayotir. Yaratilgan va ta'lim muassasalariga qadar yetkazib berilayotgan elektron darsliklar, ayrim olingan mavzular bo'yicha dars loyihalari, slaydlar to'plamlari, Xalqaro baholash dasturlari bo

‘yicha o‘quvchilarni zamon talablari bo‘yicha baholash bo‘yicha metodik qo‘llanmalar fikrimizning dalilidir. Umumiy o‘rta ta‘limning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi davlat ta‘lim standartlarida har bir o‘quvchining tayanch va fanga oid kompetensiyalarini umumjahon ta‘lim standartlari doirasiga olib chiqish vazifasi qo‘yilgan. O‘quvchining savodxonlik darajasini oshirishni esa zamonaviy axborot texnologiyasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. O‘quvchining savodxonlik darajasini oshirishda ona tili ta‘limi muhim omillardandir. Ona tilini o‘qitishda axborot texnologiyalardan unumli foydalanish ta‘lim samaradorligini beqiyos oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham umumiy o‘rta ta‘limning har ikkala bosqichida ona tili ta‘limi samaradorligini oshirish uchun qilinadigan sa‘yi-harakatlar bugungi kunning ham talabidir desak yanglishmaymiz. Kompetensiyaviy yondashuv asosidagi davlat ta‘lim standartlarida o‘quvchining savodxonligini oshirish maqsad qilib belgilangan ekan, bunga boshlang‘ich sinflardan oq jiddiy e‘tibor qaratish lozim. Boshlang‘ich sinflarda ona tili fanini o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning keng imkoniyatlari yaratilgan va bular sirasiga o‘quv adabiyotlarining yangi avlodlari: elektron o‘quv qo‘llanmalar, elektron darsliklar, qisqa interaktiv o‘quv dasturlari, audio qo‘llanmalar, multimediali darslarni kiritish mumkin. Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarda jadal fikrlash, zamonaviy texnika bilan erkin ijodiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. O‘quvchida tez bilib olishga, ixcham va jadal fikrlashga, o‘z bilim va malakasini darhol namoyish yetishga ishtiyoq, o‘z bilimiga ishonch ortadi. Qisqa qilib aytganda, kompyuter bilan muloqot o‘quvchini o‘z-o‘zidan ta‘lim jarayonining sub‘ektiga aylantiradi. Kompyuter dasturi uni faol ishlashga, tez fikrlashga, fikrni aniq va qisqa ifodalashga o‘rgatadi. Bunday

samara esa bugungi kunda ayni muddaodir. Demak, axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga olib kirishni davr talab qilayotir. Bu talabga javob bera olish uchun o'qituvchi bunday texnologiyani puxta bilishi, yuksak mahorat bilan qo'llay olishi, o'rganiladigan materiallarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularni to'g'ri tanlay olishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda jadal fikrlash, zamonaviy texnika bilan erkin ijodiy muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. O'quvchida tez bilib olishga, ixcham va jadal fikrlashga, o'z bilim va malakasini darhol namoyish yetishga ishtiyoq, o'z bilimiga ishonch ortadi. Qisqa qilib aytganda, kompyuter bilan muloqot o'quvchini o'z-o'zidan ta'lim jarayonining sub'ektiga aylantiradi. Kompyuter dasturi uni faol ishlashga, tez fikrlashga, fikrni aniq va qisqa ifodalashga o'rgatadi. Bunday samara esa bugungi kunda ayni muddaodir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 1997-y 29-avgust.
2. B. To'xliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2006-y.
3. A. G'ulomov, M. Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti. 2001-y.

4. Ashrapova.T, Odilova. M. “Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi” Qo’qon 2008-yil 10-12-bet
5. Usmanov.N “Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini milliy g’oya targ’ibotiga tayyorlashning pedagogic va texnologik asoslari” Toshkent 2012-yil
6. Qosimova K., Matchonov S. “Ona tili o’qitish metodikasi” Toshkent 2009-yil